

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Хайров Расим Золимхон угли

Доктор философии педагогических наук, доцент

Гулистанского государственного педагогического института

Анотация: В статье проанализирована и научно обоснована необходимость современных информационных технологий в совершенствовании профессионально-методической подготовки будущих учителей, использования мультимедии в учебном процессе в структуре профессионально-методической подготовки.

Ключевые слова: современный, мультимедиа, профессиональное, технология, интернет, компьютер, дистанционное, онлайн.

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI KASBIY-METODIK TAYYORGARLIGIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI

Hayrov Rasim Zolimxon o‘g‘li. Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa fanlari
doktori, dotsent, Guliston davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: Maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy va metodik tayyorgarligini takomillashtirishda zamonaviy axborot texnologiyalariga bo‘lgan ehtiyoj, kasbiy-metodik tayyorgarlik tarkibida multimedia vositalaridan o‘quv jarayonida foydalanish zarurligi tahlil qilingan va ilmiy asoslangan.

Kalit so‘zlar: zamonaviy, multimedia, professional, texnologiya, internet, kompyuter, masofaviy, onlayn.

THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN IMPROVING PROFESSIONAL AND METHODOLOGICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS

Khayrov Rasim Zolimkhon. Doctor of Philosophy of Pedagogical
Sciences, Associate Professor Gulistan State Pedagogical Institute

Abstract: The article analyzes and scientifically substantiates the need for modern information technologies in improving the professional and methodological training of future teachers, the use of multimedia in the educational process in the structure of professional and methodological training.

Keywords: modern, multimedia, professional, technology, Internet, computer, remote, online.

ВВЕДЕНИЕ: Система образования Республики Узбекистана призвана широкого внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в профессиональную деятельность педагогов. Государственная политика информатизации образования, закреплена в «Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года», стала определяющей в реформировании отечественного образования. [1, с.3].

Большая ответственность в решении выше сказанной задачи ложится на плечи учителей. От того, каким будет будущий учитель, во многом зависит и будущего поколения республики. Остаются актуальными проблемы, связанные с увеличением объема учебной информации по дисциплинам, которую необходимо освоить в те же временные сроки. Одним из путей

решения этих проблем может стать использование современных информационных технологий в процессе обучения [2].

Целью данной работы стало исследование значимости внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий в образовании будущих учителей.

Современные информационные технологии обладают колоссальными возможностями использования их в образовательном процессе. У любого преподавателя имеется в распоряжении целая гамма возможностей для применения в процессе обучения разнообразных средств мультимедиа. [3, с. 3]

Обзор литературы: Проблемы использования современных информационных и мультимедийных технологий в образовательном процессе и необходимость подготовки педагогических кадров отражены в трудах Ю.К. Бабанского, В. С.А. Жданова, С.Д. Каракозова, В.Г. Кинелева, А.А. Кузнецова, Е.И.Машбица, В.М. Монахова, Е.С.Полат, Н. Ф. Талызиной, А. Ю. Уварова и др. [3,2].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Современные информационные технологии в настоящее время понимают целый комплекс технических, программных средств, систем и устройств, функционирующих на базе средств вычислительной техники, современных средств и систем информационного обмена, обеспечивающих накопление, хранение, обработку, передачу и оперативное управление информацией [2]. В первую очередь современные технологии позволили получать информацию в любом количестве, а не ограничиваться словами учителя и учебником. Современные информационные технологии в образовании позволили появиться совершенно новым проектам:

Самообучение. Сейчас практически любую область можно освоить самостоятельно благодаря огромному количеству открытой информации. Причем для этого не нужно ходить в архивы и библиотеки, достаточно просто иметь персональный компьютер с выходом в интернет.

Дистанционное обучение. Высшее образование, безусловно, очень важно, однако есть люди, которые живут слишком далеко от институтов, или же у них нет достаточно времени. Дистанционно выполнять задания, проекты и сдавать сессии - это отличная возможность заменить классическую форму образования.

Связь с педагогом. Это касается репетиторов, которые теперь могут преподавать по скайпу, а также возможности изучить с ними языки или же получить новую профессию, которая не слишком сложная. [3, с. 8]

РЕЗУЛЬТАТЫ: В результате исследования мы выделили и определили цели внедрения современных информационных технологий в учебный процесс, разработали группы по использованию соответствующих инструментов в образовании будущих педагогов. Это:

Learning management system - три самые популярные системы LMS (Blackboard, Moodle и Sakai) обеспечивают концентрацию учебных материалов и курсов, а также охватывают вопросы управления курсом, регистрацию, планирование курса, дискуссионные форумы, блог-сайты,

оценки, в различных форматах - от простого текста до интерактивного мультимедиа [3].

Социальные медиа - обеспечивают возможность общения людей с помощью мультимедиа. Другими словами, социальные медиа - это средства социального взаимодействия. В различных странах наблюдается тенденция возрастания значимости социальных медиа в образовательном секторе.

Облачные технологии - в современном мире образовательные учреждения уже не могут эффективно функционировать без интернета. Приобретение и обслуживание различной компьютерной техники и программного обеспечения постоянно требует значительных финансовых вложений и привлечения квалифицированных специалистов, поэтому образовательные учреждения все чаще используют услуги облачных технологий.

Мобильное обучение - обучение с использованием мобильных телефонов, смартфонов, планшетов. Особенность обучения в том, что можно совмещать работу и учебу, учиться на нескольких курсах и даже в нескольких институтах или университетах одновременно [2].

Смарт-книга - приложение для мобильных устройств под управлением Android, позволяющее читать книги на иностранном языке. С помощью утилиты пользователи могут быстро перевести незнакомые слова и прослушать их звучание в оригинале. [2].

Массовые открытые онлайн-курсы (MOOC - massive open online course) - это размещенные в сети Интернет обучающие курсы со свободным доступом к ним. MOOC - это форма дистанционного обучения, локализованного в интернете. [3].

ЗАКЛЮЧЕНИЯ: Таким образом использование современных информационных технологий в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов способствует развитию творческих способностей, профессиональных умений и навыков студентов, стимулирует мыслительную деятельность и активизирует познавательный интерес к изучаемому материалу, позволяет студентам занимать активную позицию в осмыслении профессионально значимой учебной информации, формировать профессиональные компетенции, осваивать новые информационные технологии, накапливать практический опыт.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» lex.uz/ru/docs/4545887
2. Красильникова В.А. Информационные и коммуникационные технологии в образовании: учебное пособие. Москва: Директ-Медиа, 2013. - 231 стр.
3. Хайров Р.З. Педагогические условия информационно-коммуникационных технологий в совершенствовании профессионально-методической подготовки будущих учителей // International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers. Vol. 11 No.4(2023): p. 870-879.
<http://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/934>